

ENG QADIMGI KUTUBXONALAR TARIXI VA ULARDA SAQLAB QOLINGAN MANBALAR

Termiz davlat universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti

2-bosqich talabasi

Abdumurodova Mohinur Panji qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada insoniyat tarixidagi eng qadimgi kutubxonalar — ular qanday tashkil etilgani, qanday manbalarni o‘zida jamlagani va bugungi kunga qanday yetib kelgani haqida ma’lumot beriladi. Xususan, Ashshurbanipal kutubxonasi, Iskandariya kutubxonasi va Nippurdagi kutubxona misolida qadimiy yozuvlar, gil lavhalar, papirus hujjatlari hamda ilmiy-madaniy merosning saqlanishi tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada bu kutubxonalar insoniyat tafakkuri va madaniyat taraqqiyotida tutgan o‘rni yoritiladi.

Abstract: This article explores the history of the world's oldest libraries — how they were established, what types of sources they preserved, and how these materials have survived to the present day. Focusing on examples such as the Library of Ashurbanipal, the Library of Alexandria, and the library at Nippur, the article analyzes ancient texts, clay tablets, papyrus documents, and the preservation of scholarly and cultural heritage. It also highlights the role of these libraries in the development of human thought and cultural progress.

Kalit so‘zlar: "Gilgamish dostoni", kutubxona, sivilizatsiya, Iskandariya kutubxonasi, qadimgi Mesopotamiya, papirus varaqlari, toshbosma kitoblar, arxiv, xattotlik.

Keywords: "epic of Gilgamish", library, civilization, Library of Alexandria, ancient Mesopotamia, papyrus sheets, stoned books, archives, calligraphy.

Kirish

Kutubxonalar insoniyat tafakkuri, bilim va madaniyat tarixining ajralmas qismidir. Tarix davomida odamlar o‘z bilimlarini saqlash, ulashish va keyingi avlodlarga yetkazish uchun turli shakllardagi kutubxonalarni tashkil etib kelganlar. Eng qadimgi kutubxonalar nafaqat ma’lumot saqlovchi maskanlar, balki ilm-fan va madaniyat markazlari sifatida ham faoliyat yuritgan. Ushbu maqolada ana shunday ilk kutubxonalar, ularning yaratilish

sabablari, saqlab qolingan manbalar va ularning bugungi kunga qadar qanday yetib kelgani tahlil qilinadi.

Miloddan avvalgi VII asrda Ossuriya imperatori Ashshurbanipal tomonidan tashkil etilgan *Ashshurbanipal kutubxonasi* qadimgi dunyoning eng mashhur va mukammal kutubxonalaridan biridir. Ninoviy shahrida joylashgan bu kutubxonada minglab gil lavhalar to‘plangan bo‘lib, ular mixxat yozuvida yozilgan. Ushbu lavhalarda afsonalar, qonunlar, ilmiy yozuvlar, tibbiyot, astrologiya va adabiyotga oid ma’lumotlar mavjud edi. Ayniqsa, mashhur "Gilgamish dostoni" aynan shu kutubxonada topilgan manbalar orqali bizgacha yetib kelgan.

Misrning Iskandariya shahrida joylashgan **Iskandariya kutubxonasi** qadimgi dunyoning eng mashhur ilmiy markazi sifatida tanilgan. Miloddan avvalgi III asrda Ptolemeylar sulolasi tomonidan asos solingan Iskandariya kutubxonasi yunon, misr, hind, fors va boshqa sivilizatsiyalar bilimlarini jamlagan. Kutubxonada yuz minglab papirus qo‘lyozmalari saqlangan. Afsuski, u bir necha bor yong‘in va urushlar natijasida vayron bo‘lgan. Shunga qaramay, uning mavjudligi ilm-fan tarixida beqiyos o‘rin egallaydi.

Nippur – qadimgi Mesopotamiya hududida joylashgan shahar bo‘lib, u yerda aniqlangan kutubxona eng qadimgi diniy va huquqiy hujjatlarni o‘z ichiga oladi. **Nippur kutubxonasi** asosan diniy marosimlar, qo‘shiq matnlari, shartnomalar va davlat hujjatlarini saqlagan. Bu lavhalar orqali qadimgi shumer yozuvi, madaniyati va diniy e’tiqodlari haqida muhim ma’lumotlar olinmoqda.

Qadimgi kutubxonalarda saqlangan materiallar turli shakllarda bo‘lgan: gil lavhalar, papirus varaqlari, pergamentlar va hatto tosh o‘ymalar. Bu manbalar arxeologlar, tarixchilar va tilshunoslar uchun bebaho xazinadir. Ular orqali qadimgi xalqning dunyoqarashi, jamiyat tuzilishi, til va yozuv tizimi o‘rganiladi. Ko‘plab manbalar muzeylarda saqlanmoqda va zamonaviy texnologiyalar yordamida raqamlashtirilmoqda.

Manbalar, tarixiy manbalar – o‘tmishda odamzod qo‘li bilan bunyod etilgan tarixiy jarayon izlarini o‘zida aks ettiruvchi va kishilik jamiyati tarixini o‘rganish imkonini beruvchi hozirgi kungacha saqlangan har qanday osori atiqqa, yozma manba, ma’naviy (til, e’tiqod, urf-odat) qadriyatlar. Manbalar tarixiy tadqiqotlarning asosiy poydevori

hisoblanadi. Ularni keng ko‘lamda sinchiklab o‘rganmasdan turib kishilik jamiyatining tadrijiy taraqqiyoti tarixini tahlil qilib bo‘lmaydi. Manbalarning xili nihoyatda ko‘p, ammo ma‘lum darajada aniq va to‘la ma‘lumotlarga ega Manbalar majmuasi cheklangan. Yozuv hali yuzaga kelmagan ibtidoiy jamoa davridan faqat moddiy madaniyat qoldiqlari (turar joy, makon, manzil, mehnat qurollari) saqlangan xolos. Ulardan, asosan, ibtidoiy jamiyat davri hayotini, qisman qadimgi dunyo va o‘rta ayerlar tarixini tadqiq etishda foydalaniladi.

Ajdodlardan meros bu yozma manbalar nafaqat tarixiy eksponat bo‘libgina qolmay, balki eng ishonchli tarixiy ma‘lumotlarning muhim manbai hisoblanadi. Mazkur tarixiy ashyolar, noyob qo‘lyozma manbalarni asl holicha, zarar yetkazmagan holda ta‘mirlash, ehtiyotkorona to‘g‘ri yondashuv va mas‘uliyatni 90 talab etadi.

Qadimiy qo‘lyozma va toshbosma kitoblar, arxiv hujjatlarga ega bo‘lgan har qanday fond, kutubxona va arxivlar faoliyatida restavratsiya laboratoriyalari va unda olib boriladigan yuqorida ta‘kidlab o‘tilgan amaliyotlar g‘oyat katta ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondi dunyodagi eng noyob fondlardan biri sifatida YUNESKOning “Umumjahon madaniy merosi” ro‘yxatiga kiritilgan. Ushbu fondga 26000 ga yaqin noyob qo‘lyozma, 40000ga yaqin toshbosma kitoblar, 10000 ga yaqin tarixiy

hujjatlar, miniatyura asarlari saqlanadi. Mazkur institut tashkil qilingandan buyon restavrasiya laboratoriyasi alohida mavqega ega bo‘lib kelmoqda.

Eng qadimgi kutubxonalar nafaqat yozma manbalarni saqlagan, balki jamiyatning ilmiy, madaniy va falsafiy taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan. Bugungi kunda ularning merosi biz uchun nafaqat tarixiy bilim manbai, balki kelajak avlodlarga yetkazilishi lozim bo‘lgan bebaho boylikdir. Shu sababli, qadimiy kutubxonalarni o‘rganish va ularni saqlash bo‘yicha tadqiqotlar doimiy ravishda davom ettirilishi kerak.

Arab yozuvidagi dastlabki manbalar tarixidan. Arab tilidagi yozma manbalar: Qur‘oni Karim va uning tafsirlari; Hadislar; Muhammad payg‘ambar va xilifalar hayotiga oid asarlar. Fihhga oid manbalar. Arab tilida yozilgan turli fan sohalariga oid manbalar (filologiya, lug‘atlar, falsofiya, meditsina, geografiya va b.)

Arab tilidagi tarixiy asrlar (al-Madoiniy, Tabariy, al-Balazuriy, al-Ya‘qubiy, Beruniy va b.). Fanlar tasnifiga oid asarlar (Ibn an-Nadim, Abu Abdulloh al-Xorazmiy va b.). IX-XIII asrlar davomida arab tilidagi manbalarning ko‘payishi. Forsiy tilda arab yozuvida yozilgan dastlabki manbalar. Arab yozuviga o‘tish bosqichlari. Forsiy matnlardagi xat turlari. Xattotlik-kasb. Forsiy yozma merosning ko‘payib borishi. Eng qadimgi forsiy qo‘lyozmalar (islomga oid manbalar; turli fan sohalariga oid asarlar). Bizgacha yetib kelgan forsiy yozma meros haqida (Tarjimayi “Tarixi Tabari”, [hudud-ul-olam](#), Jahonnoma, “Zayn-ul-axbor” Gardiziy asari; Firdavsiy “Shohnoma”). Arab yozuvidagi turkiy yozma meros. Turkiy yozma merosning ko‘lami. Turkiy tillardagi yozma merosning shakl jihatdan tarkibi; nazmda yozilgan asarlar, islomga oid asarlar, tarjima asarlar (arab va forsiy tillardan), sharqlar. Arab yozuvidagi turkiy qo‘lyozma asarlarning miqdoriy ko‘rsatkichlari (jahon qo‘lyozma xazinalaridagi salmohi). Turkiy qo‘lyozmalarning mazmuniy tarkibi: tarix, xronologiya, yozishmalar, biografiya, shajara, geografiya, bibliografiya, [astronomiya](#), ensiklopediya, meditsina, falsafa, etika, matematika va h.k. Arab yozuvidagi turkiy qo‘lyozmalarning tashqi belgilariga qarab bo‘linishi. Turkiy qo‘lyozmalarni o‘rganish: Qutadqu bilik, Tarixi muluki ajam, Qur‘on tafsiri, hissasi Rabg‘uziy, Shayboniynoma, Tavorixi guzida va b.

ALEKSANDRIYA (ISKANDARIYA) KUTUBXONASI – ellinizm davrida bunyodga kelgan mashhur kutubxonalardan biri. Aleksandriya kutubxonasiga mil. av. 3-asrda ptolemeylar sulolasi davrida yashagan atoqli olim va adiblar (Zenodot, Aristarx Samosskiy, Kallimax va boshqalar) asos solgan. Bu yerda yunon fani va adabiyotiga doir ko‘plab qo‘lyozma asarlari to‘plangan. Bundan tashqari, Sharq tillaridagi kitoblar ham bo‘lgan. Kutubxona qoshida kitob ko‘chiruvchilar guruhi ishlagan, kutubxona katalogi tuzilib, u vaqt-vaqti bilan to‘ldirib turilgan. Kutubxonada 700 ming jildga yaqin kitob saqlangan. Aleksandriya kutubxonasi uch asr davomida rivojlanib bordi. Miloddan avval 48–47 yillar Aleksandriya urushi davrida kutubxona asosiy to‘plamining bir qismi yonginda kuyib ketdi. Misrni Rim imperiyasi bosib olgach, o‘z mavqeini yo‘qota bordi, qolgan qismi VII-VIII asrlarda tamomila tugatildi.

Qadimgi kutubxonalar insoniyatning ma'rifat va madaniyat xazinasi bo'lib, ular orqali qadimgi davrlarning ilmiy, falsafiy va adabiy merosi bizgacha yetib kelgan. Bu kutubxonalar nafaqat kitoblar saqlanadigan joylar, balki ilm-fan, madaniyat va ma'naviyatning rivojlanish markazlari bo'lgan.

Kutubxonalar tarixi miloddan avvalgi 2 ming yillikka borib taqaladi. Dastlabki kutubxonalar Mesopotamiyada paydo bo'lib, loy lavhalarga mixxat yozuvi bilan yozilgan yozuvlar maxsus loy qutilarda saqlangan. Qadimgi Misrda esa kutubxonalar ibodatxonalar qoshida joylashgan bo'lib, papirusga yozilgan asarlar saqlangan. Miloddan avvalgi 300-yillarda Misrning Iskandariya shahrida tashkil etilgan Iskandariya kutubxonasi qadimgi dunyoning eng mashhur kutubxonasi hisoblanadi. Bu kutubxonada 700,000 dan ortiq papirus o'ramlari saqlangan va ular 120 ta mavzu bo'yicha tasniflangan edi.

O'rta Osiyo hududida miloddan avvalgi 1 ming yillikning so'ngi asrlarida dastlabki kutubxonalar paydo bo'lgan. "Kutubxona" so'zi arabcha "kitoblar" (kutub) va forscha "uy" (xona) so'zlarining birikmasidan hosil bo'lib, "kitoblar uyi" degan ma'noni anglatadi. X asrda Buxoroda joylashgan kutubxona O'rta Osiyoning eng muhim madaniy markazlaridan biri bo'lgan. Bu kutubxona amir saroyida joylashgan bo'lib, kitoblar fan sohalari bo'yicha sandiqlarda saqlangan. Kutubxonaga kirish faqat amir Nuh ibn Mansurning ruxsati bilan mumkin edi. Buxoro kutubxonasida tibbiyotga oid kitoblar ichida Gippokrat, Dioskorid, Galen kabi qadimgi yunon tabiblarining asarlari, shuningdek, Abu Bakr ar-Roziy, Ibn Sino kabi sharq olimlarining asarlari saqlangan. Falsafiy kitoblar qatorida Aristotel asarlarining

asl nusxalari va arab tilidagi tarjimalari, shuningdek, al-Kindiy, al-Farobiy kabi mutafakkirlarning asarlari mavjud edi .

Xorazmda ham yirik sulolaviy kutubxonalar mavjud bo‘lgan. Xorazmshoh Ma'mun ibn Ma'mun kutubxonasi mashhur bo‘lib, bu kutubxonani boshqarish mashhur adabiyotshunos va tarixchi as-Solibiyya topshirilgan edi. Xorazmshoh Ma'mun II "Ma'mun akademiya"sini tashkil qilib, unda Beruniy va Ibn Sino kabi buyuk olimlarni birlashtirgan. 1010-yillarda Beruniy va Ibn Sino ushbu akademiya da birgalikda ijod qilishgan. Xivadagi Shaxobuddin kutubxonasi ham juda boy fondga ega bo‘lib, Nasafiyning so‘zlariga ko‘ra: "Bunday kutubxona bundan oldin ham, keyin ham bo‘lmagan, chunki undagi qo‘lyozma asarlar fondi Marvdagi kutubxonadan qolishmas edi".

Amir Temur (1336-1405) avval vatani Shahrisabzda, keyin esa Samarqandda saroy kutubxonasini tashkil qilgan. Uning davrida Samarqand shahridan kitob olib chiqish man etilgan va kitoblar tengsiz boylik sifatida qo‘riqlangan .

Qadimgi kutubxonalar nafaqat kitoblar to‘plami, balki ilm-fan, madaniyat va ma'naviyatning rivojlanish markazlari bo‘lgan. Ular orqali qadimgi yunon, hind, fors va arab olimlarining asarlari bizgacha yetib kelgan .Kutubxonalar tarixan quyidagi vazifalarni bajargan:

- Ilm-fan va ma'rifatni saqlash va tarqatish markazi
- Olimlar va mutafakkirlar uchun ijodiy muhit
- Madaniy merosni avloddan-avlodga yetkazish vositasi
- Jamiyatning ma'naviy tarbiya markazi

Xulosa qilib aytganda, qadimgi kutubxonalar insoniyat madaniy merosining noyob namunalaridan hisoblanadi. Ular nafaqat o‘tmishdagi buyuk yutuqlarni saqlab qolgan, balki kelajak avlodlar uchun ilm-fan va ma'rifat manbai bo‘lib xizmat qilgan. O‘rta Osiyo hududidagi Buxoro, Xorazm, Samarqand kutubxonalari nafaqat mintaqa, balki butun dunyo madaniyati uchun ahamiyatli markazlar bo‘lgan .Bugungi kunda qadimgi kutubxonalarning merosi zamonaviy axborot resurslari bilan uyg‘unlashib, yangi shaklda ilm-fan va ma'rifatni rivojlantirishda davom etmoqda. Biroq, qadimgi kutubxonalarning tarixiy ahamiyati va ularning madaniy merosimizdagi o‘rni hech qachon kamaymaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, A. (2010). Kutubxona ishi tarixi. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti.
2. Bobojonov, M. (2015). Qadimgi Sharq madaniyati va yozma yodgorliklar. Samarqand: Registon nashriyoti.
3. Nasriddinov, B. (2012). Axborot-resurs markazlari va ularning rivojlanish bosqichlari. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Casson, L. (2001). Libraries in the Ancient World. Yale University Press.
5. Houston, G. (2014). Inside Roman Libraries: Book Collections and Their Management in Antiquity. The University of North Carolina Press.
6. Millar, F. (2006). A Greek Roman Empire: Power and Belief under Theodosius II (408–450). University of California Press.
7. Gutas, D. (2001). Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society. Routledge.
8. UNESCO. (1995). Memory of the World: Lost Libraries of the Ancient World. Paris: UNESCO Publishing.